

PEDAGOGICAL SCIENCES

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В КЛАССЕ

Камбарова Э.А.

*Старший преподаватель кафедры «Химия и биология», магистр химии,
Таразский региональный университет имени М.Х. Дулати, г. Тараз.*

Сарыбаева Ж.Х.

*Старший преподаватель кафедры «Химия и биология», магистр химии,
Таразский региональный университет имени М.Х. Дулати, г. Тараз.*

Джуманазарова Г.

*Студент 4 курса
Таразского Регионального Университета имени М.Х. Дулати*

Арнагелдиева Г.

*Студент 4 курса
Таразского Регионального Университета имени М.Х. Дулати*

Атаджанова Э.

*Студент 4 курса
Таразского Регионального Университета имени М.Х. Дулати*

USING INTERACTIVE TECHNOLOGIES IN THE CLASS

Kambarova E.

*Senior Lecturer of the Department of Chemistry and Biology,
Master of Chemistry,*

Taraz Regional University named after M.Kh. Dulati, Taraz.

Sarybaeva Zh.

*Senior Lecturer of the Department of Chemistry and Biology, Master of Chemistry,
Taraz Regional University named after M.Kh. Dulati, Taraz.*

Jumanazarova G.

4th year student of the Taraz Regional University named after M.Kh. Dulati

Arnageldieva G.

4th year student of the Taraz Regional University named after M.Kh. Dulati

Atajanova E.

4th year student of the Taraz Regional University named after M.Kh. Dulati

Аннотация

В данной статье рассматривается понятие интерактивного обучения, даны сравнительные характеристики интерактивных заданий от обычных, отражены положительные и отрицательные стороны интерактивного обучения. Показаны принципы, на которых основаны интерактивные стратегии. В статье рассмотрены мнение некоторых авторов педагогов которое изучили влияние интерактивных технологий на учебный процесс.

Abstract

This article discusses the concept of interactive learning, gives comparative characteristics of interactive tasks from ordinary ones, reflects the positive and negative aspects of interactive learning. The principles on which interactive strategies are based are shown. The article considers the opinion of some authors of teachers who have studied the impact of interactive technologies on the educational process.

Ключевые слова: интерактивное обучение, образование, интерактивность, интерактивные технологии, обратная связь.

Keywords: interactive learning, education, interactivity, interactive technologies, feedback.

В последнее время произошло очень много изменений в сфере образования, поэтому нам очень важно заинтересованность к учебе, со стороны учащихся. Чтобы заинтересовать их, нам нужно использовать, смешанные или онлайн, творческие инструменты и методы для поддержания интереса учеников. На данный момент ученики в основном молчат и часто не задействованы [1-3]. Тут мы можем найти альтернативный вариант, которой и является интерактивное обучение.

Что такое интерактивное обучение?

Интерактивное обучение – это обучение, которое требует участие учеников. Это участие может происходить через классные и небольшие групповые дискуссии, а также через изучении интерактивных учебных материалов, которые они получают в электронном классе [4-5].

Слово «интерактив» от английского слова «interact». «Inter» – «взаимный», «act» – действовать.

Рисунок 1. Основные отличия интерактивных заданий от обычных

Интерактивный – означает способность взаимодействовать или находится в режиме беседы, диалога с кем-либо (человеком) или чем-либо (например, компьютером) [6]. Следовательно, интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие преподавателя и обучающегося. Особенности интерактивных упражнений показаны на рисунке 1.

Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс организован таким образом, что практически все обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать и рефлексировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная деятельность обучающихся в процессе познания, освоения учебного материала означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Причем, происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое знание, но и развивает саму познавательную деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и сотрудничества [7-10].

Интерактивное образование помогла многим учителям, преподавателям. Позволила создавать и применять учебные материалы, которые необходимо знать и изучать.

Как говорил Конфуций: «Услышишь – забудешь, увидишь – запомнишь, сделаешь – поймешь». Именно такой подход можно использовать на практических занятиях.

Интерактивные методы обучения бывают: активные и пассивные. Интерактивные методы обучения требуют не только какого-то творческого подхода, но и знания определенных технических навыков компьютера, монтажа, видео съемки, умение держаться перед камерой [11-12]. В онлайн тоже очень важно взаимодействие, так как мы современные педагоги, люди в образовании которые меняют мир и наша задача действовать продуктивно. Мы можем считать, что сила наша в сплоченности обмен информации, именно так мы можем, и будем со всеми взаимодействовать, Обмениваться всем, что мы имеем [13-14]. В целом интерактивный метод обучения имеет свои плюсы и свои минусы (Таблица 1).

Таблица 1

Положительные и отрицательные стороны интерактивного обучения

№	Плюсы интерактивных обучений	Минусы интерактивных обучений
1	Самостоятельное обучение	Меняется характер так же и поведение у ребенка
2	Социальное развитие	Внутренний дискомфорт и тревожность
3	Улучшение творческих навыков и способ мышление	Трудно сохранить баланс между игрой и учебой

Интерактивный способ обучения бывают разными. Как, например дебаты, деловые игры и т.д. Хотя и у метода интерактивных обучения есть некоторые недостатки, но при соблюдении дисциплины и правильной подготовке, можно в полной мере раскрыть потенциал учащихся и найти способ саморазвитии учеников, что может скажется на их общем развитии.

Новая концепция, которую предлагаем [15] это „Интерактивно-творческое обучение”, которое происходит по отношению к другим и учебному материалу и основано на процессах конструирования и деконструкции творчества и новаторства. Это

происходит в результате индивидуальных и коллективных усилий при взаимодействии между учащимися или между учащимися и преподавателем, с одной стороны, и между учащимся и преподаваемым содержанием, с другой стороны. Интерактивно-творческое обучение нацелено на социальный обмен с целью получения новых знаний, стимулируя конструирование и переопределение значений, восприимчивость к новому опыту, поиск и разрешение посредством исследования, дедукции, анализа, синтеза, обобщения, абстрагирования, материализации, сосредоточения внимания на связях между понятиями и требующих глубокого

интеллектуального участия, психомоторного, аффективного и волевого.

Интерактивность основана на взаимных отношениях и относится к активному обучению, при котором учащийся воздействует на информацию, чтобы превратить ее в новую, личную и усвоенную. В отношении ученика-конструктивиста он перестраивает путь, исследуя окружающую среду (образование) решая проблемы, или используя полученную информацию в новых ситуациях [16].

Принципами, на которых основаны интерактивные стратегии, являются:

I. Учащиеся создают свои собственные значения и интерпретации содержания обучения;

II. Цели обучения обсуждаются, обсуждаются, а не навязываются;

III. Им предлагаются методологические альтернативы для преподавания - обучения - оценки;

IV. Задачи обучения требуют междисциплинарного и многомерного анализа информации о реальности;

V. Оценка является более отражающей за счет интеграции дополнительных методов оценки;

VI. Они способствуют обучению открытиям и творческому решению проблем.

Интерактивно-творческое обучение - это процесс создания смысла новой информации и предшествующих знаний путем преобразования когнитивных структур учащегося в результате включения новых приобретений (знаний, навыков и способностей) путем привлечения интеллектуальных усилий и знаний.

Интерактивность происходит напрямую (ученик-контент) и косвенно, виртуально, удаленно через Интернет [17].

Качество взаимодействия и общения между педагогом и обучающимся рассматривается как важный компонент обучения. Во время учебного процесса в дискуссиях, часто участвуют одни и те же студенты. Занимательные задачи удерживают внимание студентов и получают полезную обратную связь студентов (Terrerri and Simons, 2005). Интерактивные технологии (также называемые системами отклика аудитории) являются одним из технологических инструментов, которые профессора могут использовать для улучшения общения и взаимодействия в своих классах (К. Истмен, 2007).

Как описано К. Истменом, интерактивные технологии включают в себя использование в классе индивидуальных ответов учащихся для ответа на вопросы, размещенные через PowerPoint. Профессор публикует вопрос через Слайд PowerPoint, и учащиеся будут индивидуально щелкать свои ответы. На экране PowerPoint он заметит каждый цифровой блокнот и независимо от того, ответил он или нет, но не показывал никаких отдельных ответов на экране. Программное обеспечение может быть использовано для мгновенного отслеживания ответов отдельного учащегося и публикации совокупных результатов. С этой технологией, преподаватели получают мгновенную, конкретную обратную связь, а обучающиеся получают возможность

выразить свои мысли и увидеть то, что думают другие в классе (Terrerri and Simons, 2005). Использование интерактивных технологий, рассматривается, как методика которая может быть использована во время обучения химии. По утверждению многих педагогов она улучшит общение в классе и повысит интерес к изучаемому материалу.

Как подробно описано К.Истменом (2007), существует несколько преимуществ в применении интерактивных технологий. А. Курдзиэль (2005) отмечает пять причин, по которым педагоги используют систему реагирования аудитории:

1) для устранения ограничений традиционных лекций;

2) привлечь студентов;

3) предоставлять обратную связь как студентам, так и преподавателям;

4) добиться успехов в обучении;

5) улучшается взаимоотношение. Ключевым преимуществом технологии является то, что она

позволяет как обучающимся, так и преподавателям получать мгновенную обратную связь (Merritt, 2000). Профессора могли задавать вопросы на начало урока, чтобы определить, читали ли студенты назначенный материал, или во время урока, чтобы определить, читали ли студенты концепцию (на сколько они поняли усвояемый материал), а также может использовать технологию для проведения опросов по вопросам курса, (Курдзиэль, 2005). Студенты знают, что их мнение слышно в равной степени, а профессора могут получить немедленная обратная связь о производительности класса в целом при отслеживании отдельных студентов за кулисами чтобы точно определить конкретные проблемы (Terrerri and Simons, 2005) и определить, требуется ли больше времени для обсуждения конкретной темы (Коэн, 2005). Карнаган и Узбб (2005) отмечают преимущества повышения интерактивности независимо от размера класса, и что использование интерактивных технологий позволяет профессорам фокусировать внимание на определенных проблемах, которые выявляются в ответах студентов. Тейлор (2007) подчеркивает преимущества использования интерактивных технологий в больших лекциях. По его утверждению можно использовать данную технологию для повышения активности студентов. Наконец, Хоффман и Гудвин (2006) отмечают следующие преимущества интерактивных технологий: взаимодействие, держит студентов сосредоточенными, увеличивает участие, способствует обсуждению рассматриваемых вопросов во время учебного процесса. Было проведено исследование на влияние интерактивных технологий на студентов колледжа по маркетингу. Среди этих студентов было проведено анкетирование и были установлены следующие факты:

(1) 87% студенты чаще посещают занятия;

(2) 72% количество студентов увеличилось;

(3) 61% студенты стали более сосредоточены на лекциях;

(4) 70% студенты улучшили свое понимание конкретных концепций;

(5) 63% учебный процесс стал очень занимательным и интересным.

Установлено, что студентам нравится использовать интерактивные технологии. С. Симпсон (2007) сообщает, что опрос студентов в одном университете показал, что трое из четырех студентов удовлетворены с использованием Интерактивной технологии. К. Карнагана и Ж.Уэбба измерили воздействие использования интерактивной технологии в бухгалтерском образовании. Несколько статей из Kurdziel (2005), рассматривающих влияние интерактивной технологии по биологии с большим количеством обучающихся. Другим источником были С. Рудольф и К. Чемберлен исследовали восприятие интерактивного телевизионного обучения. А. Браун и П.Джонстонс изучили влияние использования интерактивных игр (например, кроссворды и Jeopardy) [18].

Исходя из вышесказанного можно прийти к выводу: интерактивные технологии очень сильно влияют на учебный процесс. У обучающихся проявляется мотивация к учебе. Данная технология выступает педагогическим инструментом демонстрируя свою потенциальную эффективность. Следует отметить, что анализ исследовательских вопросов показывает, что интерактивные технологии не решают все задачи учебного процесса, но существенно повышает его показатели.

Список литературы

1. О. Байдас, М. Чичек. Исследование процесса геймификации в бакалавриате: масштабное исследование развития. Педагогика и образование. Технологии (2019).

2. В.К. Бесслер, Дж. Дж. Нисбет. Использование электронной системы ответов в обучении биологии. Science Education, 55 (3) (1971), стр. 275-284.

3.Х. Бисен, С. Коцакоюн. Восприятие учащимися подхода к геймификации: Kahoot как тематическое исследование. Международный журнал новых технологий в обучении (IJET), 13 (2) (2018), стр. 72-93.

4.А.-Л. Бобок, Г. Орзан, И. Стойка, К. Никулеску-Чокан. Геймификация и игровое обучение – решение для румынской системы образования?

Международная научная конференция Электронное обучение и программное обеспечение для образования, 1 (2018), стр. 242-248

5. С.Г. Брайант, Дж. М. Коррелл, Б. М. Кларк. Веселье с фармакологией: покорите студентов с помощью kahoot! Игровое обучение. Журнал сестринского образования. 57 (5) (2018).

6. Дж. А. Батлер. Использование методов обучения в формате лекций. Учитель медицины, 14 (1) (1992), стр. 11-25.

7. Д. Кадье Болден, Дж. В. Хёрт, М. К. Ричардсон. Внедрение цифровых инструментов для поддержки способностей учащихся задавать вопросы. Исследование в образовании, 9 (1) (2017), с. 202-211

8.Дж. Э. Колдуэлл. Клиkerы в большом классе: текущие исследования и практические советы. CBE -Life Sciences Education, 6 (1) (2007), стр. 9-20 9. Дж. Казанова. Учебный эксперимент по органической химии. Использование системы ответов учащихся. Журнал химического образования, 48 (7) (1971).с. 453.

10. www.crlt.umich.edu/faculty/JoKurdziel02-05.pdf

11. Белинская Т.В. О развитии познавательного интереса на уроках-соревнованиях // Химия в школе. 2003. № 3. С. 43.

12. Аликберова Л.Ю. Занимательная химия. – М.: АСТ-ПРЕСС, 1999. –560с.

13. Джошуа Вуд, Доннелли-Эрмосильо. Изучение номенклатуры химии: сравнение использования электронной игры с подходом учебного пособия. Компьютеры и образование. Выпуск 141, 2019 г. 103615

14. Занько С.Ф. и др. Игра и учење. – М.: Просвещение, 1992. – 63 с.

15. Oprea Crenguța Lăcrămioara / Procedia - Социальные и поведенческие науки 180 (2015) 899-906

16. Агарв ал, Р. и А. Е. Дэй (1998), «Влияние Интернета на экономическое образование», Журнал Экономическое образование 29 (2), 99-110.

17. Интерактивные игры, тесты и квизы: 6 сервисов для учителей (skyteach.ru)

18. Ali Asiri. Liveworksheets: Create Your Own Interactive Worksheets. WAESOL Educator. Vol 47 Issue 1. 2022.